

LAPORAN PRAKTIKUM
MIKROBIOLOGI
ISOLASI MIKROORGANISME

OLEH:
TRI ELSA SADDIKA
(2310423015)

LABORATORIUM PENDIDIKAN I
DEPARTMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2024

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Mikroorganisme atau jasad renik adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme biasanya dianggap mencakup semua prokariota, protista, dan alga renik. Fungi, terutama yang berukuran kecil dan tidak membentuk hifa, dapat pula dianggap sebagai bagiannya (Safriyani dkk, 2022). Isolasi merupakan proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis mikroorganisme dari habitat aslinya. Secara alami, mikroorganisme sangat banyak terdapat pada alam seperti tanah, air, udara, permukaan kayu, daun, dan masih banyak tempat menjadi rumah bagi mikroorganisme. Oleh sebab itu, dengan mengambil sebagian kecil habitat alami mikroorganisme tersebut dapat diperoleh berbagai jenis mikroorganisme melalui proses isolasi (Suryandari dkk, 2020).

Mikroorganisme memiliki peranan penting dalam siklus kehidupan, terutama sebagai pengurai. Makanan tradisional hasil fermentasi merupakan salah satu contoh pemanfaatan mikroorganisme sebagai pengurai oleh para pendahulu. Sumatera Barat memiliki berbagai food biodiversity hasil fermentasi seperti dadih, budu, asam durian dan tapai singkong yang diproses dari berbagai bahan baku, seperti produk susu, sereal, buah-buahan hingga hasil laut. Proses pembuatan pangan fermentasi melibatkan berbagai jenis mikroorganisme sehingga pangan fermentasi tersebut juga dapat dijadikan sumber untuk mengisolasi mikroorganisme. Aplikasi bioteknologi banyak menggunakan bantuan mikroorganisme. Manfaatnya dalam berbagai bidang ini menjadikan mikroba banyak dibiakkan. Akan tetapi, keberhasilan dalam proses menumbuhkan mikroba tidak hanya bergantung dalam proses pembuatan media saja, setelahnya masih ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk memperoleh mikroba yang diinginkan. Mikroba hampir dapat ditemukan pada semua tempat, oleh karena itu, dalam usaha untuk menumbuhkan mikroba yang diinginkan diperlukan pengetahuan yang cukup untuk bisa mengisolasi mikroba dari lingkungannya (Simarmata *et al.*, 2014).

Umumnya mikroba yang hidup di alam terdapat dalam bentuk populasi campuran. sangat jarang mikroba di alam dijumpai sebagai spesies yang tunggal. Dengan demikian, agar mikroba tersebut dapat diidentifikasi, sehingga mudah dipelajari sifat pertumbuhan, morfologis, dan fisiologis masing-masing mikroba maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu spesies tersebut dipisahkan dari organisme lain yang umum dijumpai dalam habitatnya, kemudian ditumbuhkan menjadi biakan murni yaitu suatu biakan yang terdiri dari sel-sel dari satu spesies. Terdapat beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan mikroba, mulai dari langkah-langkah dalam pengambilan sampel mikroba, cara-cara memindahkan mikroba secara aseptis, kemudian mikroba diisolasi dan ditanam

dalam media hingga akhirnya mikroba dapat diidentifikasi melalui morfologinya. Teknik-teknik ini kemudian tidak lepas dari upaya untuk menghitung jumlah koloni mikroba yang tumbuh pada media sehingga didapatkan data biakkan yang lebih akurat. Biakan ini kemudian yang nantinya akan digunakan dalam identifikasi mikroba patogen maupun dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam produk bioteknologi (Mudatsir, 2014).

Isolasi bakteri merupakan proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya, dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakkan atau kultur murni hasil isolasi tersebut. Populasi bakteri dapat disolasi menjadi biakkan atau kultur murni, terdiri dari satu jenis bakteri yang dapat dipelajari morfologi, sifat, dan kemampuan biokimianya. Dalam memindahkan bakteri dari satu tempat ke tempat lain harus menggunakan prosedur aseptik. Aseptik dalam hal ini berarti bebas dari sepsis, yaitu kondisi terkontaminasi karena terdapat mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Teknik aseptik ini sangat penting apabila bekerja dengan bakteri, selain melindungi laboran juga menghindari kontaminasi mikroorganisme lain (Ganguly *et al.*, 2018).

Jadi, Isolasi mikroorganisme adalah suatu teknik untuk membudidayakan mikroorganisme dari luar di lingkungan asalnya. Tujuan pemisahan mikroorganisme dari lingkungannya adalah untuk mengawetkan bakteri yang tidak tercampur dengan bakteri lain atau disebut kultur murni. Tergantung pada jenis mikroorganismenya, metode yang berbeda dapat digunakan untuk mendapatkan isolat bakteri dari bahan yang mengandung mikroorganisme. Sesudah mendapatkan kultur murni, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis mikroorganisme berdasarkan karakteristiknya. Melakukan isolasi Bakteri Asam Laktat (BAL) untuk menghasilkan zat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Telah terbukti memiliki efek antibakteri terhadap bakteri tertentu, yang sangat penting untuk meningkatkan produksi ternak atau mencegah kontaminasi bakteri (Kurnia dkk, 2015).

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari teknik-teknik isolasi bakteri dan menumbuhkannya dalam medium yang sesuai, untuk mengetahui teknik pemindahan biakan mikroba dari wadah satu ke wadah yang lain sehingga tidak bercampur dengan bakteri lain.

BAB 2. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum isolasi mikroorganisme dilaksanakan pada Jumat, 20 September 2024 di Laboratorium Pendidikan I, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang dibutuhkan adalah tabung reaksi, spiritus, gunting, kertas *wrap*, kertas buram, alat tulis, kapas, kain kasa, mikropipet, erlenmeyer, tisu, lateks, alkohol, vortex. Bahan yang digunakan yaitu tanah kompos, tanah gambut, tanah pasir, tanah sampah, media *Natrium Agar* (NA) dan media *Potato Dextrose Agar* (PDA).

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Isolasi Mikroorganisme Dari Sampel Tanah

Sebanyak 1 gr tanah dimasukkan ke dalam tabung dengan pengenceran 10^{-1} secara aseptis dan selanjutnya dilakukan pengenceran bertingkat. Tiga pengenceran diambil 0,1 ml untuk ditanam secara *spread plate* pada media NA untuk menumbuhkan bakteri dan pada media PDA untuk menumbuhkan jamur. Media yang telah selesai, dibungkus bagian tepi petridish dengan *wrap* agar tidak terkontaminasi. Media tersebut diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam. Media yang telah diinkubasi tersebut dihitung berapa jumlah koloni yang tumbuh dan diamati morfologi dan mikroba tersebut. Kemudian catat keterangan yang didapatkan dari hasil praktikum pada laporan sementara.

2.3.2 Isolasi Mikroorganisme Dari Sampel Udara

Media yang sudah disediakan diuji di berbagai tempat. Media tersebut diletakkan pada tempat yang terbuka selama 10 menit. Dalam waktu 10 menit, media yang telah diuji tersebut dilakukan sterilisasi dengan membungkus pada bagian tepi petridish dengan *wrap* agar tidak terkontaminasi. Media tersebut diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam. Media yang telah diinkubasi tersebut dihitung berapa jumlah koloni yang tumbuh dan diamati morfologi dan mikroba tersebut. Kemudian catat keterangan yang didapatkan dari hasil praktikum pada laporan sementara.

2.3.3 Isolasi Mikroorganisme Dari Sampel Organ

Media yang sudah disediakan diuji dengan mengambil sampel pada bagian tepi mulut dan jari dengan menggunakan *cotton bud* steril, kemudian goreskan pada bagian media yang telah disediakan. Dalam waktu 10 menit, media yang telah diuji tersebut dilakukan sterilisasi dengan membungkus pada bagian tepi petridish dengan *wrap* agar tidak terkontaminasi. Media tersebut diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam. Media yang telah diinkubasi tersebut dihitung berapa jumlah koloni yang

tumbuh dan diamati morfologi dan mikroba tersebut. Kemudian catat keterangan yang didapatkan dari hasil praktikum pada laporan sementara.

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Tabel Hasil Pengamatan Isolasi Mikroorganisme Tanah

Media	Jenis Tanah	Pengenceran	Jumlah Mikroba pada Media		Morfologi			
			Bakteri 6×10^{-1}	Jamur	Warna	Elevasi	Margin	Bentuk
NA	Sampah	10^{-3}	CFU/mL 35×10^{-3}		Putih	<i>Raised</i>	<i>Filamenrasi</i>	<i>Punctiform</i>
		10^{-4}	CFU/mL 25×10^{-4}		Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
		10^{-5}	CFU/mL		Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA	Sampah	10^{-3}		164×10^{-1} 1	Putih	<i>Raised</i>	<i>Labate</i>	<i>Rizoid</i>
		10^{-4}	CFU/mL		Putih	<i>Raised</i>	<i>Curled</i>	<i>Rizoid</i>
		10^{-5}	CFU/mL		Putih	<i>Flat</i>	<i>Labate</i>	<i>Rizoid</i>
NA	Gambut	10^{-3}	CFU/mL 184×10^{-2}		Putih	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	<i>Curcular</i>
		10^{-4}	CFU/mL 6×10^{-4}		Putih	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	<i>Curcular</i>
		10^{-5}	CFU/mL		Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Curcular</i>
PDA	Gambut	10^{-3}		43×10^{-1}	Putih	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Punciform</i>
		10^{-4}	CFU/mL		Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Curcular</i>
		10^{-5}	CFU/mL		Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Curcular</i>

			CFU/mL				
NA	Pasir	10 ⁻³	1 x 10 ⁻³ CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
			3 x 10 ⁻⁴				
		10 ⁻⁴	CFU/mL	Putih	<i>Pulvinate</i>	<i>Undulate</i>	<i>Saturhizoid</i>
			1 x 10 ⁻⁵				
		10 ⁻⁵	CFU/mL	Putih	<i>Pulvinate</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA	Pasir	10 ⁻³	3 x 10 ⁻³ CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
			3 x 10 ⁻⁴				
		10 ⁻⁴	CFU/mL	Putih	<i>Pulvinate</i>	<i>Lobate</i>	<i>Rhizoid</i>
			3 x 10 ⁻⁵				
		10 ⁻⁵	CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Lobate</i>	<i>Circular</i>
NA	Kompos	10 ⁻³	2 x 10 ⁻¹ CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Undulate</i>	<i>Punciform</i>
			1 x 10 ⁻³				
		10 ⁻⁴	CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Punciform</i>
			5 x 10 ⁻⁴				
		10 ⁻⁵	CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Undulate</i>	<i>Punciform</i>
PDA	Kompos	10 ⁻³	42 x 10 ⁻² CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Punciform</i>
			47 x 10 ⁻³				
		10 ⁻⁴	CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Punciform</i>
			48 x 10 ⁻⁴				
		10 ⁻⁵	CFU/mL	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Filamentous</i>

3.1.2 Tabel Hasil Pengamatan Isolasi Mikroorganismes Pada Udara

Media	Tempat	Jumlah Mikroba		Morfologi			
		Bakteri	Jamur	Warna	Elevasi	Margin	Bentuk
PDA		-	787 x 10 ⁻²	Putih	<i>Flat</i>	<i>Filamentous</i>	<i>Filamentous</i>
	Laminar Air		CFU/m ³				
NA	Flow	6,6 CFU/m ³	-	Putih	<i>Flat</i>	<i>Lobate</i>	<i>Irregular</i>
PDA		-	471 x 10 ⁻²	Putih	<i>Convex</i>	<i>Entire</i>	<i>Punctiform</i>
	Laboratorium		CFU/m ³				
NA	m	3,5 CFU/m ³	-	Putih	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA		-	820 x 10 ⁻²	Putih	<i>Pulvinate</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>
	Tempat Sampah		CFU/m ³				
NA		41,4 CFU/m ³	-	<i>Cream</i>	<i>Pulvinate</i>	<i>Undulate</i>	<i>Punctiform & Circular</i>
PDA		-	313,2		<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Punctiform</i>
	Cabi		CFU/m ³	Putih kekuningan			
NA		188,5 CFU/m ³	-	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire & Undulate</i>	<i>Circular & Irregular</i>
PDA		-	235 x 10 ²	Putih	<i>Raised</i>	<i>Curled</i>	<i>Spindle</i>
	Toilet		CFU/m ³				
NA		409 x 10 ² CFU/m ³	-	Kuning	<i>Umbonate</i>	<i>Erose</i>	<i>Rhizoid</i>

3.1.3 Tabel Hasil Pengamatan Isolasi Mikroorganisme Pada Organ

Organ	Media	Jumlah Mikroba pada media		Morfologi			
		Bakteri	Jamur	Warna	Elevasi	Margin	Bentuk
Mulut (1)	NA	16,8 x 10 ³ CFU/Mulut	-	Putih	<i>Flat</i>	<i>Endulate</i>	<i>Spindle</i>
	PDA	-	3 x 10 ² CFU/Mulut	Kuning	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
Mulut (2)	NA	20,5 x 10 ³ CFU/Mulut	-	Putih	<i>Convex</i>	<i>Lobate</i>	<i>Irregular</i>
	PDA	-	5 x 10 ² CFU/Mulut	Putih	<i>Pulvinate</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
Mulut (3)	NA	12,5 x 10 ² CFU/Mulut	-	Putih	<i>Convex</i>	<i>Erose</i>	<i>Circular</i>
	PDA	-	9,4 x 10 ² CFU/Mulut	Kuning	<i>Raised</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>
Jari (1)	NA	9,5 x 10 ³ CFU/Jari	-	Putih	<i>Umbonate</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>
	PDA	-	6,3 x 10 ² CFU/Jari	Kuning	<i>Umbonate</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>
Jari (2)	NA	64 x 10 ³ CFU/Jari	-	Kuning	<i>Raised</i>	<i>Entire</i>	<i>Punctiform</i>
	PDA	-	10 x 10 ² CFU/Jari	Putih	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>

3.2 Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan terdapat berbagai macam mikroba yang ditemui pada saat isolasi mikroorganisme baik pada tanah, udara maupun organ. Pada isolasi mikroorganisme tanah, mikroba terbanyak ditemui pada tanah sampah dibandingkan dengan objek tanah lainnya. Hal itu terjadi karena komponen yang terdapat pada tanah sampah tersebut. Tanah sampah, atau lebih dikenal sebagai tanah yang terkontaminasi oleh limbah, merupakan hasil dari akumulasi berbagai bahan sisa yang berasal dari aktivitas manusia. Adapun komponen yang terkandung pada tanah sampah yaitu tanah sampah mengandung bahan organik yang terdiri dari sisa-sisa makanan, daun, dan bahan lain yang berasal dari makhluk hidup. Proses dekomposisi oleh mikroorganisme akan mengubah bahan ini menjadi humus, yang berfungsi meningkatkan kesuburan tanah (Budhisurya dkk, 2014).

Mikroorganisme pada tanah sampah menjadi habitat bagi berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, dan protozoa. Mikroorganisme ini memainkan peran penting dalam proses dekomposisi dan pemulihan tanah, meskipun beberapa bisa berbahaya bagi kesehatan. Tanah sampah memiliki banyak mikroba karena tingginya kandungan bahan organik yang mudah terurai, seperti sisa makanan. Lingkungan yang kaya nutrisi ini mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Mikroba di tanah sampah berperan penting dalam proses dekomposisi. Mereka membantu menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tanaman dan organisme lain. Selain itu, mikroba dapat berkontribusi dalam mengurangi pencemaran dengan memecah zat berbahaya. Beberapa mikroba juga berfungsi sebagai pengendali patogen, menjaga keseimbangan ekosistem tanah (Yuliananda dkk, 2019).

Isolasi mikroorganisme pada udara terdapat banyak mikroba di udara toilet karena dibandingkan dengan udara lainnya, udara toilet lebih rentan terkontaminasi dari mikroba dibandingkan dengan udara yang ada di laboratorium, LAF, *cafe* biologi, dan tempat sampah. Kontaminasi udara toilet terjadi karena toilet merupakan tempat berkumpulnya mikroba dari kotoran, urin, dan sisa-sisa lainnya yang dapat mencemari udara di toilet. Adanya kontaminasi udara di toilet dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kelembapan yang tinggi, gas berbahaya, ventilasinya yang terbatas, dll. Kelembapan udara dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan bakteri dan jamur di toilet karena kelembapan yang tinggi dihasilkan dari perubahan suhu sehingga menghasilkan bau yang tidak sedap untuk pertumbuhan bakteri dan jamur dengan mudahnya. Umumnya di tempat yang memiliki kelembapan yang tinggi sering kali menimbulkan gas yang berbahaya seperti amonia dan hidrogen sulfida dari proses dekomposisi oleh dekomposer sehingga udara yang tercipta di tempat seperti toilet menjadi udara yang tidak segar lagi. Faktor lainnya yang mungkin bisa menyebabkan terkontaminasinya udara di toilet yaitu karena keterbatasan ventilasi yang dimiliki, sehingga udara kotor yang terserap pada ruangan tersebut tidak dapat terdispersi secara efektif yang menyebabkan akumulasi yang tidak baik (Utami dkk, 2017).

Umumnya mikroba banyak tumbuh pada tempat yang lembab, biasanya bakteri dapat menyebar ke udara melalui partikel kecil saat flush toilet. Beberapa bakteri pada tempat yang lembab dapat menjadi patogen yang menyebabkan infeksi jika terhirup atau bertemu dengan kontak langsung. Selain bakteri, ada beberapa jamur yang dapat tumbuh dan menyebabkan alergi atau infeksi. Pada toilet tidak hanya terdapat bakteri dan jamur, tetapi juga terdapat virus, misalnya terdapat norovirus dan rotavirus yang bisa terdispersi ke udara, terutama setelah flush dan berpotensi menularkan infeksi seperti infeksi gastrointestinal. Selain faktor tersebut, air juga mempengaruhi banyak mikroba, karena air tersebut bisa saja telah terkontaminasi terlebih dahulu yang menyebabkan partikel air menjadi tercemar dan partikel yang tercemar tersebut bisa terangkat ke udara, sehingga ada 2 kemungkinan

yang terjadi yaitu pencemaran air dan pencemaran udara. Individu atau seseorang juga dapat membawa mikroba dari tubuh seseorang tersebut yang dapat terlepas ke udara. Mikroba di udara toilet dapat memiliki beberapa dampak negatif yaitu menyebabkan infeksi saluran pernapasan, terjadinya reaksi alergi terutama bagi individu yang sensitif, bahkan bisa menyebabkan penyakit menular. Dari dampak negatif tersebut kita perlu pengendalian dan pencegahan untuk mengurangi mikroba di udara toilet yaitu dengan cara memastikan ventilasi yang cukup yang dapat mengurangi kelembapan dan mengurangi akumulasi kotoran dan mikroba (Kencanasari dkk, 2020).

Isolasi mikroorganisme pada organ mengambil sampel pada organ mulut dan jari. Berdasarkan kedua organ tersebut, mikroba terbanyak terdapat pada organ jari. Jari merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk meraba dan menggenggam suatu objek. Dari fungsi tersebut, maka ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah mikroba pada organ jari. Jari memiliki permukaan yang berkerut dan bertekstur sehingga menyediakan lebih banyak area untuk mikroba menempel dibandingkan dengan permukaan mulut yang lebih halus. Meskipun mulut lembap, tangan dapat lebih sering terpapar kelembapan dari sumber-sumber lain sehingga menciptakan habitat yang ideal bagi pertumbuhan bakteri. Kebiasaan menjaga kebersihan tangan juga harus diperhatikan, karena ada kala banyak orang yang tidak mencuci tangan dengan rutin, sehingga mikroba pada tangan terutama pada jari dapat menumpuk, sementara mulut sering terpapar pada air liur yang membas dan mengontrol pertumbuhan mikroba (Sujana & Ul., 2021).

Isolasi mikroorganisme pada organ mulut tidak begitu banyak terdapat mikroba dibandingkan dengan organ jari. Hal itu dapat terjadi karena ada beberapa sumber nutrisi yang dikonsumsi dan diproses pada mulut dapat membunuh atau mengurangi jumlah mikroba, sehingga sedikitnya perkembangbiakan yang terjadi pada mikroba tersebut. Air liur yang terdapat dalam rongga mulut mengandung enzim dan antibodi yang dapat mempengaruhi jumlah mikroba, namun tidak sepenuhnya membasmi mereka, sehingga mikroba tetap ada, tetapi dengan jumlah yang tidak begitu besar (Sutanti dkk, 2021).

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Isolasi mikroorganisme bertujuan untuk membudidayakan mikroorganisme dari lingkungan asalnya untuk diawetkan agar mikroorganisme satu tidak tercampur dengan mikroorganisme lain atau disebut kultur murni.
2. Dalam isolasi mikroorganisme dapat dilakukan dengan beberapa teknik salah satunya yaitu dengan teknik pengenceran.
3. Pada isolasi mikroorganisme tanah, mikroba yang banyak ditemukan pada media *Nutrient Agar* (NA) yaitu pada tanah sampah dengan pengenceran 10^{-3} sebanyak 0,615 CFU/mL mikroba. Mikroba yang banyak ditemukan pada media *Potato Dextrose Agar* (PDA) terdapat pada tanah gambut dengan pengenceran 10^{-3} sebanyak 0,430 CFU/mL mikroba.
4. Isolasi mikroorganisme udara terdapat banyak koloni bakteri di toilet, karena toilet memiliki udara yang lembab dan sering terpapar dengan kotoran maupun urine sehingga udara di toilet sudah sudah terkontaminasi.
5. Isolasi mikroorganisme pada organ terdapat banyak koloni bakteri pada jari, karena jari merupakan salah satu bagian tubuh yang sering bersentuhan dengan berbagai objek yang mungkin telah terkontaminasi.

4.2 Saran

Sebaiknya pada saat praktikum, praktikan sudah bisa menguasai teknik-teknik dari praktikum yang akan dilaksanakan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan yang bisa menghambat jalannya praktikum dan pada saat praktikum suasana harus kondusif, agar tidak mengganggu kegiatan praktikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhisurya, E., Anggono, R. C. W., & Simanjuntak, B. H. 2014. Analisis kesuburan tanah dengan indikator mikroorganisme tanah pada berbagai sistem penggunaan lahan di Plateau Dieng. *Agric*, 25(1), 64-72.
- Ganguly, P., Byrne, C., Breen, A., & Pillai, S. C. 2018. Antimicrobial activity of photocatalysts: fundamentals, mechanisms, kinetics and recent advances. *Applied Catalysis B: Environmental*, 225, 51-75.
- Kencanasari, R. V., Surahman, U., Permana, A. Y., & Nugraha, H. D. 2020. Enhancing Community Environmental Awareness Through Indoor Air Quality Workshop. *Journal of Architectural Research and Education*, 2(2), 165-175.
- Kurnia, D. R. D., Permatasari, I., & Rafika, Y. 2015. Isolasi mikroorganisme anaerob limbah cair tekstil menggunakan desikator sebagai inkubator anaerobik. *Fluida*, 11(1), 26-33.
- Mudatsir, M. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehidupan Mikroba Dalam Air. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 7(1), 23-30.
- Safriyani, E., & Irawan, A. 2022. PEMANFAATAN BONGGOL PISANG SEBAGAI MIKROORGANISME LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI TANAMAN PADI DI DESA AIR SATAN KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS. *Jurnal Masda*, 1(2), 125-128.
- Simarmata, R., Lekatompessy, S., & Sukiman, H. 2014. Isolasi Mikroba Endofitik dari Tanaman Obat Sambung Nyawa (*Gynura Procumbens*) dan Analisis Potensinya sebagai Antimikroba. *Berkala Penelitian Hayati*, 13(1), 85-90.
- Sujana, S. N., & Ul-Haq, S. M. 2021. The Recontextualization of the Spiritual Value Fasting in Improving the Body's Immune System During the Covid 19 Pandemic. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 112-123.
- Suryandari, N., & Haidarravy, S. 2020. Pembuatan cairan desinfektan dan bilik desinfektan sebagai upaya pencegahan virus covid 19 di mlajah bangkalan madura. *Jurnal Abdidas*, 1(5), 345-351.
- Sutanti, V., Prasetyaningrum, N., & Fuadiyah, D. 2021. Saliva dan Kesehatan Rongga Mulut. Universitas Brawijaya Press.
- Utami, J. E., Rusmiati, R., Rokhmalia, F., & Suprijandani, S. 2017. ANALISIS KANDUNGAN JAMUR CANDIDA ALBICANS TERHADAP SANITASI TOILET UMUM DI PASAR KOTA BOJONEGORO. *Global Health Science*, 2(4), 422-428.
- Yuliananda, S., Utomo, P. P., & Golddin, R. M. 2019. Pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dengan menggunakan komposter sederhana. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 3(2).

LAMPIRAN

Gambar 1. Penimbangan tanah gambut

Gambar 2. Testube yang berisi aquadest steril

Gambar 3. Pemasukkan tanah kedalam testube

Gambar 4. Proses menghomogenkan menggunakan vortex

Gambar 5. Proses pengambilan larutan pada testube 10^{-1}

Gambar 6. Proses memindahkan ke testube 10^{-2} sampai 10^{-5}

Gambar 7. Proses pemindahan larutan pada testube ke cawan petri

Gambar 8. Penambahan media NA ataupun media PDA ke cawan petri

Gambar 9. Pemutaran cawan petri dengan membentuk angka 8

Gambar 10. Didiamkan hingga strukturnya memadat

Gambar 11. Larutan yang telah dihomogenkan

Gambar 12. Proses memasukan medium ke inkubator

Gambar 13. Pembakaran tepi petri agar tidak terkontaminasi mikroba lain

Gambar 14. Medium dibiarkan terbuka selama 10 menit dalam toilet

Gambar 15. Medium dibungkus dengan kertas buram

Gambar 16. Pengolesan sampel pada media PDA dan NA

Gambar 17. Pemotongan wrap untuk petri

Gambar 18. Melapisi petri dengan wrap

Gambar 19. Hasil medium isolasi udara toilet

Gambar 20. Hasil medium NA isolasi tanah gambut

Gambar 21. Hasil medium PDA isolasi tanah gambut

Gambar 22. Hasil medium PDA isolasi tanah sampah

Gambar 23. Hasil medium NA isolasi tanah sampah

Gambar 24. Hasil medium PDA isolasi organ mulut

Gambar 25. Hasil medium NA isolasi organ mulut

Gambar 26. Hasil medium NA isolasi udara lab

Gambar 27. Hasil medium PDA udara lab

Gambar 28. Hasil medium PDA tanah kompos

Gambar 29. Hasil medium NA tanah kompos

Gambar 30. Hasil medium isolasi udara laboratorium

Gambar 31. Hasil medium NA isolasi organ mulut

Gambar 32. Hasil medium isolasi dari organ jari

Gambar 33. Hasil medium PDA tanah pasir

Gambar 34. Hasil medium NA tanah pasir

Gambar 35. Medium isolasi udara cabi

Gambar 36. Medium isolasi dari organ mulut kel.3